

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: СОЗДАНИЕ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ

Nigora Buxarova

Turizmni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti, Toshkent, O‘zbekiston

<https://orcid.org/0000-0002-5004-5990>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14066235>

Аннотация. В статье мы привели примеры из истории медицины, где говорится о важности профилактики заболеваний, приведена статистика по приему туристов из соседних стран, посетивших Узбекистан в целях лечения и профилактики. Также представлена информация об альтернативной медицине, перечислены некоторые методы лечения, которые использовали наши предки и актуальны в настоящее время. Выдвигается идея создания кластеров путем организации медицинского, велнес, курортного туризма. В отчете обобщены некоторые результаты исследования, сделан вывод о том, что туристскому бизнесу Узбекистана необходимо кардинально переосмыслить существующие бизнес-модели и внести новые в сфере оздоровительного туризма, посредством популяризации имеющегося в стране потенциала и создания новых, кластерных объектов.

Ключевые слова: медицина, профилактика, здоровье, туризм, инфраструктура, кластер, альтернативная медицина, лечебница, курортный туризм, бизнес.

Annotatsiya. Maqolada kasalliklarning oldini olishning ahamiyati haqida etib o‘tgan tibbiyot olimlarining fikrlari, tibbiyot tarixidan misollar keltirdik. Qo‘shni davlatlardan O‘zbekistonga davolanish va profilaktika maqsadida tashrif buyurgan sayyohlarni qabul qilish statistikasi. Shuningdek, muqobil tibbiyot haqida ma‘lumotlar berilgan, ajdodlarimiz qo‘llagan va bugungi kunda dolzarb bo‘lgan ayrim davolash usullari sanab o‘tilgan. Davolash, sog‘lomlashtirish va kurort turizmini tashkil etish orqali klasterlar yaratish g‘oyasi ilgari surilmoqda. Hisobotda tadqiqotning ayrim natijalari umumlashtirilib, O‘zbekiston turizm biznesi mamlakatning mavjud salohiyatini ommalashtirish va yangi turizm turlarini yaratish orqali sog‘lomlashtirish turizmi sohasida mavjud biznes modellarini tubdan qayta ko‘rib chiqish va turistik klaster ka‘bi yangilarini joriy etish zarurligi to‘g‘risida xulosa qilingan. .

Kalit so‘zlar: tibbiyot, profilaktika, sog‘liqni saqlash, turizm, infratuzilma, klaster, muqobil tibbiyot, shifoxona, kurort turizmi, biznes.

Abstract. In the paper, we have given examples from the history of medicine, which talk about the importance of disease prevention, statistics on the reception of tourists from neighboring countries who visited Uzbekistan for treatment and prevention. Information on alternative medicine is also provided, some treatment methods that our ancestors used and are relevant today are listed. The idea of creating clusters by organizing medical, wellness, and resort tourism is put forward. The report summarizes some of the results of the study, and concludes that the tourism business of Uzbekistan needs to radically rethink existing business models and introduce new ones in the field of health tourism, through the popularization of the country's existing potential and the creation of new cluster facilities.

Key words: medicine, prevention, health, tourism, infrastructure, cluster, alternative medicine, health resort, resort tourism, business.

Родоначальником становления медицины как науки принято считать Гиппократ (460-377гг. до н.э.), в своих исследованиях он исходил из определяющего влияния факторов окружающей среды на формирование телесных (конструкция) и душевных (темперамент) свойств человека. По Гиппократу сколь многообразны внешние факторы, столь велико их влияние на организм человека. Гиппократ по праву можно считать родоначальником профилактического направления в медицине.

Гален Клавдий (131 -201-210 гг. н.э.), в своих работах он обобщил опыт многих поколений медиков, начиная от Гиппократ, систематизировал основные положения античной медицины в области анатомии, физиологии, понимания болезни, терапии и предупреждения заболеваний и создал систему медицинских взглядов. Многие из его медицинских препаратов сегодня в арсенале современных лечебно-профилактических средств.

Абу Али Ибн – Сина, более известен как Авиценна (980-1037г.г.). Канон врачебной науки, над которым он работал многие годы является фундаментальной энциклопедией медицинских знаний эпохи Восточного средневековья. «И снова говорю: лечи причины –в том главный принцип нашей медицины» обращаясь к великим учёным, не только владевшим медицинскими канонами, которые одновременно являлись философами, поэтами, мы видим их обращение к профилактике заболеваний, говоря на современной медицинской терминологии. Ведь предупредить болезнь, проводя профилактические меры намного легче, чем исцелиться от заболевания.

Мы начали свою статью с примеров из истории медицины и толкования важности профилактики заболеваний черпая источники наших предшественников, выдающихся деятелей медицины своего времени, труды и мысли которых актуальны по сей день. Эпидемии, которые человечество пережило за историю своего существования доказали, что необходимо вырабатывать иммунитет в каждом организме и проводить профилактику заболеваний. Профилактические мероприятия — важнейшая составляющая системы [здоровоохранения](#), направленная на формирование у населения медико-социальной активности и мотивации на [здоровый образ жизни](#).

Медицинский туризм в Узбекистане – молодое и успешно развивающееся направление отечественного туризма. Сегодня в республике действует большое количество частных клиник, оснащённых современным медицинским оборудованием, предлагающих стационарные и амбулаторные услуги, хирургическое лечение и стоматологическую помощь по привлекательным ценам, большинство из этих клиник также принимают международную страховку.

Рис.1

Самый большой поток прибытий в Узбекистан для реабилитации и медицинских услуг за последние десять лет наблюдается среди туристов из стран СНГ. 40% от общего числа прибывших туристов обратились за услугами нетрадиционной медицины. Из данной круговой диаграммы мы можем наблюдать поток туристов из стран СНГ в период с 2011 по 2021 годы (рисунок 1). Больше всего путешественников на лечение приезжали из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Медицинские центры в регионах (Ташкентская область, Сурхандарьинская область, Ферганская область), где есть минеральные источники, полезные для желудочно-кишечного тракта, здесь работают квалифицированные специалисты.

Так, вот правильное использование ресурсов, способствующих развитию медицинского туризма в стране, ставит перед нами, работниками здравоохранения и сферы туризма большие задачи, а именно:

- мониторинг существующих санаториев, курортов на качество обслуживания отдыхающих,
- изучение инфраструктуры вокруг таких здравниц,
- организация дополнительных мер по продвижению медицинского туризма в каждом регионе и т.п.

Лечение в Узбекистане станет удобным вариантом для иностранцев, путешествующих по Средней Азии или временно проживающих на ее территории. Санаторий «Заамин» - удобное расположение и горный воздух Джизакской области превращают чудо-здравицу в настоящий живописный уголок. Именно здесь проводятся процедуры грязелечения, а лечебная грязь привозится из озера Балыкли. Живописный горный ландшафт Заamina, чистый воздух и обилие солнца являются идеальными условиями для проведения профилактических процедур детям и взрослым с заболеваниями органов дыхания. Качественные, недорогие лабораторные исследования, диагностические исследования и основные лечебные процедуры можно смело включить в график путешествия, предлагая туристам пройти заодно новомодные исследования чек ап.

Труды, написанные Авиценной заложили фундаментальную основу изучения медицины и лекарственных средств, дело Авиценны до сих пор живет в Узбекистане. То есть, те, кто предпочитает альтернативные методы лечения, оценят квалифицированных специалистов Узбекистана, предлагающих иглоукалывание, гирудотерапию, грязелечение, водо- и спа-процедуры, климатотерапию, гомеопатическое лечение и массажную терапию. Так, например, в Ферганской области Узбекистана, на въезде в нее со стороны Коканда, находится примечательная местность — Бува Бастом. Эта часть региона представляет собой засушливую пустыню с мигрирующими песчаными барханами (сейчас песка осталось совсем немного). Псаммотерапия (в переводе с латыни — лечение песком) была известна еще в глубокой древности. Лечение горячим песком упоминается в трудах Геродота, Галена и Авиценны. Хотим поделиться с читателями интересными фактами,

собранными от местных жителей, и существует факт, что об этом удивительном методе знали и индейцы майя.

В конце позапрошлого века псаммотерапия начала распространяться в европейских странах, в частности, в Дрездене доктор Флеминг открыл первую клинику псаммотерапии, в которой успешно лечили различные заболевания суставов. В России первым, кто начал использовать псаммотерапию, был известный врач Николай Васильевич Парийский, и в 1889 году он даже написал труд о пользе песчаных ванн для оздоровления и укрепления организма. Одно из таких песчаных мест также окружает мавзолей Бастома Бувы. У села есть своя история. Здесь находится мавзолей одного из шейхов XI-XII веков Хожа Баезида Бастомии. Мавзолей считается одним из святых мест, которое ежегодно посещают тысячи людей со всей нашей страны, и не только с целью паломничества. Песок на этой территории признан целебным, здесь находят свое исцеление люди, страдающие артритом, заболеваниями почек, бесплодием.

В этом же районе находится санаторий «Бастом бува» (Бувайдинский район Ферганской области). Санаторий отличается тем, что лечение здесь проводится с использованием минеральной воды температурой 80 °С, добываемой с глубины 2850 метров, которая относится к группе йодобромных лечебных вод. Источник содержит 21 элемент лечебных солей. Целебная вода является лекарством от многих болезней.

Ходжа Уббон, расположенный на небольшом холме Рауза – очень большое каркасное здание. Снаружи по всем четырём углам расположены высокие, вертикально поставленные туги. Эти сооружения были построены не ранее середины прошлого века. К мазару (месту захоронения) примыкает комплекс построек: обширная мехмонхона (гостиница), мечеть. «Чашма-хана» – здание из жженого кирпича. Здание разделено на две части, каждая из которых перекрыта куполом. В западной половине здания находится колодец, с немного горьковатой водой. Мавзолей почитаемого святого Ходжи Уббона находится в Бухарской области. По преданию, с 15 лет Ходжа Уббон жил в уединении в пустыне, у родника. Здесь он жил до глубокой старости, почитался как искусный целитель, к которому тянулись люди, изуродованные тяжелым кожным недугом.

Здесь, вдали от цивилизации, по 2-3 месяца живут люди, приезжающие из разных мест, часто очень отдалённых. Эффект от такого лечения превосходит ожидания, и поэтому поток желающих излечиться от болезни не иссякает.

Мазар Ходжи Заффарон — культовый комплекс, в котором особое место занимает колодец со священной водой. Это место хорошо известно жителям окрестных сел и районов. Изучение воды показало наличие в ней различных ценных минералов. Издавна сюда приезжали лечиться больные желтухой. Согласно древней легенде, Заффарон был наставником Ходжи Уббона. Существует легенда, что Заффарон является сыном халифа Утмона.

История возникновения этого места увлекательна; в свое время Чингисхан пришел на узбекские земли, приказал собрать всех больных проказой в местности около Самарканда, туда же попали и больные витилиго, никто не понимал почему, узбеки, которые жили в сторону Самарканда и Бухары, были очень напуганы происходящим. Так вот, в то время в той местности жил один богатый человек, у его девятилетнего сына началось витилиго, которое быстро прогрессировало. Опасаясь злых языков, отец приказал слугам оставить мальчика в пустыне, но мальчик не умер, его нашел местный таиб (целитель), который жил в пустыне и лечил людей. Забрав мальчика, он оставил его дома, мальчик помогал по хозяйству, пил из чашмы (родника, источника), соответственно,

загорел, пятно витилиго исчезло, с тех пор люди приезжают в эти места лечиться. Процесс лечения включает: питье колодезной воды (горьковато-соленой на вкус) и солнечные ванны. С 7.00 до 10.00 и с 16.00 до 19.00. Конечно, все это на первый взгляд выглядит довольно пресно и напоминает средневековье — заброшенный поселок (хутор), состоящий из небольших глинобитных барачков, разделенных на небольшие комнаты, в которых живут и готовят себе еду 3-5 человек. Солнечные ванны принимают на такырах (сухие глинистые участки с трещиноватой поверхностью) между невысокими песчаными насыпями. Территория условно разделена на две части — мужскую и женскую.

На территории таких объектов, которые привлекают туристов своими лечебными свойствами как воздух, вода, песок необходимо улучшить инфраструктуру. В свою очередь, исходя из возможностей для развития медицинского, курортного или Wellness туризма предлагаем создание лечебно-деловых кластеров, где будут созданы благоприятные условия как для проведения переговоров, организации семинаров и одновременно процедуры для омоложения, отдыха, релаксации. В лечебном кластере курорта под брендом Wellness можно разместить отели. Каждый из этих бутик-отелей будет иметь свою медицинскую специализацию. Первая – профилактическая медицина (профилактическое направление), вторая – детокс, третья – восстановительная медицина с программами омоложения, четвертая – респираторная медицина. Также на территории будут собраны все ремесла Узбекистана. Его гости смогут прикоснуться к истории и традициям страны, познакомиться с ее колоритным наследием. На улицах этого этногородка «поселятся» ремесленники, которые покажут и расскажут все о древних ремеслах всего Узбекистана. Где можно будет увидеть резьбу по дереву, понаблюдать за гончарным делом, изготовлением шелковой бумаги, ювелирными изделиями и коврами.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Закон Республики Узбекистан «О туризме» от 18.07.2019 г. N549-I
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по развитию туризма при строгом соблюдении требований усиленного режима санитарно-эпидемиологической безопасности» № УП-4755 от 19.06.2020
3. Профилактическая медицина
<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE>
4. Велнес-туризм как возможность развития территории в условиях постконфликта и пандемии .Zavarika G.M., PhD
5. Зограбян С. В. Пандемия и возможности развития внутреннего туризма // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. № 6, дата обращения: 25.11.2020.
6. Influence of the covid-19 pandemic on the development of tourism and measures of creating sustainable tourism in Uzbekistan ACTA PROSPERITATIS, Prof., DSc. Rano Nazarova, Nigora Bukharova (ISSN 1691-6077) is a peer-reviewed journal. TURIBA university international scientific journal, 2021
7. <https://www.trend.az/business/tourism/3447178.html> The largest flow of foreign citizens visiting Uzbekistan falls on Kazakhstan;